

SENTIMENTO DE EXÍLIO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A CANÇÃO DO EXÍLIO DE GONÇALVES DIAS E EXILE DE TAYLOR SWIFT

DOI: 10.5281/zenodo.12139558

Noel Henrique Bahia Bittencourt

Estudante da Faculdade de Letras - Língua Portuguesa do Instituto Federal do Pará

(IFPA). E-mail: noelbittencourt@hotmail.com

Jehnifer Lorena Tavares Xavier

Estudante da Faculdade de Letras - Língua Portuguesa do Instituto Federal do Pará

(IFPA). E-mail: jehniferxavierclass@gmail.com

RESUMO

Este artigo compara a Canção do Exílio de Gonçalves Dias e a canção exile de Taylor Swift, explorando o sentimento de exílio e sua expressão poética. Ambas as obras evocam a separação e a saudade, transmitindo emoções profundas aos leitores e ouvintes. Gonçalves Dias utilizou recursos como repetição e ritmo para criar uma poesia envolvente, capturando a sonoridade do português. Taylor Swift demonstrou habilidades únicas na composição de suas canções, combinando elementos poéticos e melódicos. Ambas as obras destacam a capacidade da arte de comover e conectar as pessoas por meio de emoções compartilhadas. Tanto Gonçalves Dias quanto Taylor Swift são mestres na expressão poética do sentimento de exílio, deixando um impacto duradouro na literatura e na música.

Palavras-chave: Análise Comparativa. Exílio. Literatura Brasileira. Música. Poesia.

ABSTRACT

This article compares Gonçalves Dias' Canção do Exílio and Taylor Swift's Song of Exile, exploring the feeling of exile and its poetic expression. Both works evoke separation and longing, conveying deep emotions to readers and listeners. Gonçalves Dias used resources such as repetition and rhythm to create engaging poetry, capturing the sonority of Portuguese. Taylor Swift demonstrated unique songwriting skills, combining poetic and melodic elements. Both works highlight art's ability to move and connect people through shared emotions. Both Gonçalves Dias and Taylor Swift are masters of the poetic expression of the feeling of exile, leaving a lasting impact on literature and music.

Keywords: Comparative Analysis; Exile; Brazilian Literature; Music; Poetry.

INTRODUÇÃO

Gonçalves Dias, renomado poeta brasileiro do século XIX, nasceu em 1823, em Caxias, Maranhão. Sua obra mais famosa, *Canção do Exílio*, reflete sua saudade da terra natal durante o tempo em que viveu na Europa. Ele foi um estudioso da cultura indígena e deixou um legado importante para a identidade nacional. Sua sensibilidade artística e compromisso com a expressão poética são evidentes em sua vida e escritos como destaca Bosi

"Gonçalves Dias também se destacou por sua habilidade em capturar a sonoridade e a musicalidade da língua portuguesa, utilizando recursos como a repetição e o ritmo para criar uma poesia envolvente e cativante." (Bosi, 2015, p. 234)

Destaca a maestria do poeta brasileiro em explorar os aspectos sonoros da língua em sua produção poética, Taylor Swift também demonstra habilidades únicas na composição de suas canções. Suas letras são cuidadosamente elaboradas, utilizando recursos poéticos, como a repetição de palavras e a construção melódica dos versos, para criar uma experiência auditiva envolvente. Sua capacidade de transmitir emoções através da música é notável, conquistando um público fiel. Taylor Swift é uma verdadeira mestra na linguagem da música, encantando seus ouvintes com sua produção sonora única.

Taylor Swift nasceu em 13 de dezembro de 1989, em Reading, Pensilvânia. Desde cedo, ela demonstrou um talento excepcional para a música, aprendendo a tocar violão aos 12 anos e começando a escrever suas próprias canções. Sua jornada na indústria musical começou como uma artista country, com sucessos como *Teardrops on My Guitar* e *Love Story*, que a catapultaram para o estrelato. Com inúmeros prêmios, incluindo 11 Grammy Awards, Taylor Swift deixou um impacto duradouro na indústria da música. Sua influência vai além da música, estendendo-se para a moda, cultura pop e além. Com sua dedicação, talento e autenticidade, ela continua a conquistar corações e a inspirar uma legião de fãs em todo o mundo.

A *Canção do Exílio* de Gonçalves Dias é um marco na literatura brasileira. Publicada em 1843, retrata os sentimentos de saudade e nostalgia do poeta em relação ao Brasil enquanto ele estava exilado em Portugal. A poesia evoca a conexão emocional de Dias com sua terra natal, descrevendo a beleza da natureza brasileira. Além de representar o sentimento de pertencimento e amor à pátria, a obra se tornou

um símbolo da identidade nacional brasileira, capturando a alma do povo e seu vínculo com a terra.

“A nostalgia inspira-lhe a Canção do exílio, no seu gênero e ingenuidade acaso o mais sublime trecho lírico da nossa poesia, a expressão mais intensa e mais exata do nosso íntimo sentimento pátrio. As agruras da sua juventude as Saudades, de tão fina sensação dolorosa, de tão bela e comovedora expressão.” (Veríssimo, 1915, p.13)

José Veríssimo, em sua análise da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, elogia a grandeza e profundidade lírica dessa poesia, considerando-a o mais sublime trecho lírico da literatura brasileira. Ele destaca a intensa expressão do sentimento patriótico brasileiro e a nostalgia do poeta por sua terra natal. A poesia transmite a sensação dolorosa e delicada da saudade vivida pelo poeta em sua juventude. De maneira semelhante, a canção exile de Taylor Swift evoca sentimentos de separação e perda, proporcionando uma experiência emocional profunda aos ouvintes. A colaboração entre Swift e Vernon resultou em uma composição sofisticada, com letras poéticas e uma atmosfera sombria, que ecoa a melancolia presente na Canção do Exílio. Ambas as obras demonstram a capacidade da arte de comover e conectar as pessoas através das emoções compartilhadas. exile é uma poderosa canção do álbum folklore de Taylor Swift, lançado em 2020, que deixou uma marca duradoura na indústria musical.

O livro História da Literatura Brasileira de José Veríssimo destaca as contribuições literárias de Gonçalves Dias. Veríssimo reconhece o impacto de Dias no movimento romântico e sua influência sobre os poetas subsequentes. O estilo poético de Dias, com imagens da natureza e emoções profundas, foi fundamental para o desenvolvimento do romantismo brasileiro. Veríssimo analisa a importância de Canção do Exílio, avultando seus temas de exílio, saudade e identidade nacional.

“Antes permaneceria nesta como uma das suas emoções mais peculiares e um dos seus mais comuns motivos de inspiração, concorrendo para dar-lhe as feições que pouco a foram distinguindo da portuguesa. Justamente no momento em que, com o Romantismo, a separação entre as duas literaturas se estabelece e acentua, o maior poeta brasileiro, Gonçalves Dias, lhe achará a forma definitiva e sublime na sua ingenuidade, na Canção do Exílio. E apenas haverá poeta no nosso Romantismo em que se não ouça essa nota amorável da terra pátria.” (Veríssimo, 1915, p.40)

Nessa citação, José Veríssimo está se referindo à influência da natureza e da terra pátria na literatura brasileira, especificamente durante o período do Romantismo.

Ele destaca que Gonçalves Dias foi um dos poetas que melhor expressou o amor à pátria e à natureza em suas obras literárias.

O artigo *A Música Habita a Linguagem* de Flavio Barbeitas analisa a relação entre música e linguagem. O autor destaca a importância de entender a música como parte integrante da linguagem verbal, em vez de um sistema semiótico separado. Ele explora a ideia de musicalidade na poesia, ressaltando a sonoridade compartilhada pela música e pela linguagem. Barbeitas argumenta que o valor musical de um poema está relacionado à capacidade da linguagem poética de escapar à lógica da representação e da significação unívoca. Ele critica a tendência contemporânea de relegar a música a um plano secundário na classificação ocidental do conhecimento, devido ao primado da representação e da significação. O autor oferece uma reflexão profunda sobre a relação entre música e linguagem, enriquecendo os estudos literários e musicais.

A literatura comparada é uma área de estudo que envolve a análise e comparação de diferentes obras literárias, buscando identificar semelhanças, diferenças e interações entre elas. Conforme destacado por Tânia Franco Carvalhal em seu livro *Literatura Comparada*, a expressão "literatura comparada" refere-se a uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas, com o objetivo de compreender as relações entre elas (Carvalhal, 2006). A comparação não é apenas um recurso ocasional, mas um procedimento analítico e interpretativo que permite explorar os campos de estudo da literatura comparada e alcançar os objetivos propostos.

Segundo Carvalhal (2006), a literatura comparada não se limita apenas à comparação como um método específico, mas utiliza a comparação como um meio para realizar análises e interpretações mais aprofundadas. Embora a comparação seja um

procedimento presente em várias áreas do conhecimento, seu emprego sistemático na literatura comparada caracteriza sua atuação. Através da comparação, é possível investigar temas, motivos, estruturas narrativas e influências entre diferentes obras literárias, contribuindo para uma compreensão mais ampla e enriquecedora da literatura em suas diversas manifestações (Carvalhal, 2006).

O exílio é um tema recorrente na literatura e filosofia, ganhando maior relevância em tempos sombrios, como descrito por Hannah Arendt em *Homens em Tempos Sombrios*. Arendt destaca que o exílio não é apenas uma condição física,

mas também uma experiência psicológica e emocional profunda, desenraizando os exilados de suas identidades e conexões sociais. Rosa Luxemburgo e Walter Benjamin são exemplos mencionados por Arendt, ilustrando as dificuldades e perdas associadas ao exílio. Apesar disso, Arendt argumenta que alguns exilados encontram formas de resistência e expressão, utilizando sua arte e ativismo para enfrentar as adversidades. A obra de Arendt nos convida a refletir sobre a importância da liberdade, justiça e respeito aos direitos humanos diante do exílio. Ela nos desafia a construir um mundo onde todos possam viver sem o medo de serem exilados.

METODOLOGIA

A metodologia proposta para o estudo da representação do sentimento de exílio na Canção do Exílio de Gonçalves Dias e na canção exílica de Taylor Swift envolve uma abordagem comparativa entre os textos literários e a letra da canção. Essa metodologia permite uma análise mais aprofundada dos elementos temáticos, estilísticos e linguísticos presentes em cada obra, buscando compreender como os autores exploram o tema do exílio e quais emoções são transmitidas. Carvalhal aponta

"À primeira vista, a expressão 'literatura comparada' não causa problemas de interpretação. Usada no singular mas geralmente compreendida no plural, ela designa uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas" (CARVALHAL, 2006, p. 5).

A abordagem comparativa é uma ferramenta importante dentro da literatura comparada, como mencionado pela autora em seu livro *Literatura Comparada*. Essa abordagem permite explorar adequadamente os campos de estudo da literatura comparada, utilizando a comparação como um recurso analítico e interpretativo. Ao comparar a Canção do Exílio e a canção exílica, o estudo poderá identificar semelhanças e diferenças nas representações do sentimento de exílio nessas obras, bem como analisar as escolhas temáticas, estilísticas e linguísticas feitas pelos autores. A análise comparativa pode examinar aspectos como o uso de imagens, símbolos e metáforas relacionados ao exílio, a estrutura e ritmo das obras, o tom emocional transmitido pelos textos, entre outros elementos relevantes. Com base nessa análise, será possível investigar as emoções evocadas pela Canção do Exílio

e pela canção exílica e compreender como os autores expressam e representam o sentimento de exílio em suas respectivas obras.

É importante ressaltar que a literatura comparada permite uma abordagem mais ampla e interdisciplinar, explorando as relações entre diferentes formas de expressão artística, como a literatura e a música. Ao utilizar essa metodologia, o estudo poderá oferecer uma compreensão mais abrangente do tema do exílio, considerando as particularidades e contribuições de cada obra analisada. A abordagem comparativa, possibilita uma análise enriquecedora das diferentes formas de expressão artística e suas representações do sentimento de exílio. Ao explorar as semelhanças e diferenças entre essas obras, é possível obter insights sobre a maneira como os autores lidam com esse tema universal, bem como compreender as emoções e significados transmitidos por meio de escolhas temáticas, estilísticas e linguísticas. A literatura comparada, nesse sentido, oferece uma perspectiva interdisciplinar que amplia a compreensão do exílio como experiência humana, enriquecendo o diálogo entre diferentes formas de expressão artística.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A comparação entre a Canção do Exílio de Gonçalves Dias e exílica de Taylor Swift revela semelhanças intrigantes nos temas do exílio e nostalgia pela terra natal. Ambas as obras exploram a saudade e a conexão emocional com o lugar de origem. Este artigo tem como objetivo aprofundar-se nos temas compartilhados dessas duas composições e analisar a forma como transmitem os sentimentos de exílio e saudade.

A Canção do Exílio de Gonçalves Dias é um poema renomado na literatura brasileira, celebrado por retratar o anseio do poeta por sua terra natal. O poema captura a beleza do Brasil, com suas palmeiras, o canto dos pássaros Sabiá, o céu estrelado e as paisagens vibrantes. Através de imagens vívidas e versos ritmados, Dias expressa o profundo apego e nostalgia que sente por sua terra natal. De maneira semelhante, exílica de Taylor Swift explora o tema do exílio e a dor da separação de um ente querido. A letra retrata um relacionamento rompido, onde a protagonista se encontra em um estado de exílio, ansiando pela familiaridade e conforto do passado. A música evoca uma sensação de deslocamento e a luta para lidar com a perda de uma conexão significativa. Para analisar os temas de exílio e saudade em ambas as obras, será adotada uma abordagem comparativa. As letras de exílica serão

examinadas para identificar as emoções evocadas pela representação de Swift sobre o exílio e o anseio por um relacionamento perdido. Da mesma forma, os versos da "Canção do Exílio" serão analisados para compreender como Gonçalves Dias transmite seu anseio por sua terra natal e a sensação de exílio.

Tanto a Canção do Exílio quanto exile capturam efetivamente os sentimentos de exílio e saudade. O poema de Gonçalves Dias retrata a profunda conexão emocional do poeta com sua terra natal, enfatizando a beleza e singularidade do Brasil. A repetição de frases como "Minha terra tem palmeiras" e "Onde canta o Sabiá" realça o tom nostálgico e reforça a ideia de um lugar querido deixado para trás. De maneira semelhante, exile de Taylor Swift retrata a dor da separação e o anseio por um amor perdido. A letra transmite uma sensação de deslocamento, com a protagonista sentindo-se como uma estranha em sua própria vida. A repetição de frases como "Eu acho que já vi esse filme antes" e "Eu não gostei do final" enfatiza a natureza recorrente da experiência do exílio e a decepção associada a ela. A análise comparativa da Canção do Exílio e exile revela os temas compartilhados de exílio e saudade pela terra natal. Ambas as obras transmitem efetivamente as emoções associadas ao anseio, separação e o desejo de pertencimento. O poema de Gonçalves Dias captura a essência da identidade brasileira e a beleza da terra natal, enquanto a música de Taylor Swift explora a dor de um amor perdido e a sensação de estar em exílio dentro da própria vida. Essas obras são expressões poderosas das emoções e experiências humanas, transcenderam o tempo e as fronteiras culturais. Através de suas criações artísticas, tanto Gonçalves Dias quanto

Taylor Swift despertam empatia e compreensão, permitindo que os ouvintes e leitores se conectem com seus próprios sentimentos de saudade e exílio. Tanto Gonçalves Dias quanto Taylor Swift demonstram habilidades poéticas em suas composições. Ambos utilizam recursos como a repetição de palavras e a construção melódica dos versos para criar uma experiência envolvente aos leitores e ouvintes. No poema Canção do Exílio, Gonçalves Dias emprega a repetição das frases

"Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá." (Dias, 1856).

Nesses versos, Gonçalves Dias utiliza a repetição das palavras "palmeiras" e "gorjeiam" para criar um efeito musical e rítmico, envolvendo o leitor em sua poesia.

A escolha dessas palavras evoca a imagem da exuberante natureza brasileira, com suas palmeiras e o canto melodioso do Sabiá. Ao comparar as aves que gorjeiam lá com aquelas que gorjeiam aqui, o poeta ressalta a saudade da terra natal e a singularidade da sua paisagem e sons. Além disso, o uso da aliteração, com a repetição do som "s" em "palmeiras" e "Sabiá", cria uma sonoridade suave e harmoniosa, refletindo a beleza e tranquilidade da terra amada. Esses recursos poéticos demonstram a habilidade de Gonçalves Dias em utilizar a linguagem de forma criativa e envolvente, transportando o leitor para a atmosfera nostálgica e poética do exílio. Da mesma forma, Taylor Swift utiliza a repetição de frases em sua música exile:

" Eu acho que já vi esse filme antes
E eu não gostei do final
Você não é mais minha terra natal
Então, o que estou defendendo agora?
Você era minha cidade
Agora estou em exílio, vendo você partir
Eu acho que já vi esse filme antes" (Swift, 2020, Tradução nossa)¹

Nesse trecho da música exile de Taylor Swift, a musicalidade é evidente através do uso de recursos poéticos e melódicos que contribuem para a experiência auditiva e emocional da canção. A repetição da frase "Eu acho que já vi esse filme antes" cria um padrão melódico, enfatizando a sensação de familiaridade e repetição de situações dolorosas. Essa repetição melódica também estabelece um ritmo cativante e envolvente, capturando a atenção do ouvinte e criando uma conexão emocional. Além disso, a repetição da frase "Eu não gostei do final" reforça a decepção e o descontentamento expresso na letra. Esse uso repetitivo da frase cria uma ênfase especial nessa emoção, intensificando a mensagem transmitida. A melodia da música acompanha essas repetições e sentimentos, com uma progressão melódica que reflete a melancolia e a tristeza presentes na letra. A combinação entre a melodia e a repetição das frases contribui para a musicalidade da canção, criando uma experiência sonora profunda e cativante. Ao utilizar esses recursos poéticos e melódicos, Taylor Swift constrói uma atmosfera emocionalmente carregada em exile, permitindo que os ouvintes se conectem com a narrativa e sintam a intensidade das emoções transmitidas. A musicalidade desempenha um papel fundamental na criação

¹ "I think I've seen this film before, And I didn't like the ending, You're not my homeland anymore, So what am I defending now?, You were my town, Now I'm in exile, seein' you out, I think I've seen this film before, So I'm leavin' out the side door"

desse impacto, tornando a experiência auditiva mais envolvente e significativa. Esses recursos poéticos amplificam o impacto emocional da música, permitindo que os ouvintes se conectem com os sentimentos de perda e saudade. Esses recursos poéticos são eficazes em ambas as composições, permitindo que os leitores e ouvintes se conectem com as emoções transmitidas. A repetição cria um efeito hipnótico, enquanto a construção melódica dos versos envolve os sentidos, tornando a experiência mais impactante e memorável. Esses exemplos demonstram a habilidade de Gonçalves Dias e Taylor Swift em utilizar recursos poéticos para transmitir de forma poderosa os temas do exílio e saudade pela terra natal. Suas composições são verdadeiras obras de arte, capazes de tocar a alma e despertar sentimentos profundos nos apreciadores da poesia e da música. A influência artística de Gonçalves Dias e Taylor Swift é indiscutível, cada um deixando sua marca em suas respectivas áreas de atuação.

Gonçalves Dias é considerado um dos principais expoentes do movimento literário conhecido como Indianismo no Brasil. Suas obras, como *Canção do Exílio* e *I-Juca-Pirama*, exploram temas relacionados à cultura indígena e à exaltação da natureza brasileira. O poeta valorizava a língua portuguesa como forma de expressar a brasilidade, mesclando-a com elementos da cultura indígena e regional. Sua poesia ressoou profundamente na sociedade brasileira, contribuindo para a construção da identidade nacional e despertando um sentimento de pertencimento e orgulho. Por outro lado, Taylor Swift é uma figura icônica no cenário da música pop contemporânea. Sua capacidade de contar histórias pessoais e transmitir emoções autênticas através de suas letras e melodias conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Suas músicas abrangem uma ampla gama de temas, desde relacionamentos conturbados até empoderamento feminino, e sua habilidade de se reinventar artisticamente ao longo de sua carreira é admirável. Além disso, sua influência transcende a música, sendo uma voz ativa em questões sociais, como direitos autorais e igualdade de gênero. Ambos os artistas deixaram um legado duradouro em suas respectivas esferas artísticas. Gonçalves Dias ajudou a moldar a identidade cultural brasileira através de sua poesia, enquanto Taylor Swift continua a impactar a indústria musical e inspirar uma legião de fãs ao redor do mundo. Suas contribuições artísticas e influência são testemunhos de seu talento e habilidade de tocar as pessoas através de suas criações. Gonçalves Dias e Taylor Swift é indiscutível, cada um deixando sua marca em suas respectivas áreas de atuação.

Gonçalves Dias é considerado um dos principais expoentes do movimento literário conhecido como Indianismo no Brasil. Suas obras, como *Canção do Exílio* e *I-Juca-Pirama*, exploram temas relacionados à cultura indígena e à exaltação da natureza brasileira. O poeta valorizava a língua portuguesa como forma de expressar a brasilidade, mesclando-a com elementos da cultura indígena e regional. Sua poesia ressoou profundamente na sociedade brasileira, contribuindo para a construção da identidade nacional e despertando um sentimento de pertencimento e orgulho. Por outro lado, Taylor Swift é uma figura icônica no cenário da música pop contemporânea. Sua capacidade de contar histórias pessoais e transmitir emoções autênticas através de suas letras e melodias conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Suas músicas abrangem uma ampla gama de temas, desde relacionamentos conturbados até empoderamento feminino, e sua habilidade de se reinventar artisticamente ao longo de sua carreira é admirável. Além disso, sua influência transcende a música, sendo uma voz ativa em questões sociais, como direitos autorais e igualdade de gênero. Ambos os artistas deixaram um legado duradouro em suas respectivas esferas artísticas. Gonçalves Dias ajudou a moldar a identidade cultural brasileira através de sua poesia, enquanto Taylor Swift continua a impactar a indústria musical e inspirar uma legião de fãs ao redor do mundo. Suas contribuições artísticas e influência são testemunhos de seu talento e habilidade de tocar as pessoas através de suas criações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste trabalho destacam a relevância da análise comparativa entre a *Canção do Exílio* de Gonçalves Dias e *Exile* de Taylor Swift para compreender o sentimento de exílio e sua expressão artística em diferentes contextos e épocas. Ambas as obras apresentam elementos poéticos e emocionais que evocam a experiência do exílio e da saudade, conectando-se com o público por meio de suas composições. A *Canção do Exílio* de Gonçalves Dias, um marco na literatura brasileira, retrata a nostalgia e o amor pela terra natal, representando a identidade nacional e a conexão com a natureza brasileira. A poesia de Dias, com sua musicalidade e sonoridade, encanta os leitores e transmite a intensidade do sentimento patriótico. Por sua vez, a *Canção Exile* de Taylor Swift, em colaboração com Vernon, também aborda a temática do exílio e da separação, proporcionando

uma experiência emocional profunda aos ouvintes. Através de recursos poéticos e de uma atmosfera sombria, a canção cria uma conexão com os sentimentos de perda e solidão, explorando a capacidade da música de transmitir emoções de forma intensa. É notável que tanto Gonçalves Dias quanto Taylor Swift demonstram habilidades artísticas únicas em suas respectivas obras. Enquanto Dias utilizava recursos como a repetição e o ritmo para criar uma poesia envolvente, Swift elabora cuidadosamente suas letras, valendo-se de recursos poéticos e construção melódica para criar uma experiência auditiva cativante. Ambos os artistas são mestres na linguagem da música e da poesia, conquistando um público fiel e deixando um impacto duradouro na indústria musical e literária.

Além disso, é importante ressaltar a influência de Gonçalves Dias no movimento romântico brasileiro e sua contribuição para o desenvolvimento da literatura nacional. Sua habilidade em expressar os sentimentos de saudade, pertencimento e identidade nacional através da Canção do Exílio é elogiada por críticos literários como José Veríssimo, que considera essa poesia como um dos trechos líricos mais sublimes da literatura brasileira. Por outro lado, o artigo de Flavio Barbeitas sobre a relação entre música e linguagem destaca a importância de entender a música como parte integrante da linguagem verbal. O autor argumenta que a musicalidade na poesia está relacionada à capacidade da linguagem poética de escapar à lógica da representação e da significação unívoca. Ele ressalta a sonoridade compartilhada pela música e pela linguagem e critica a tendência contemporânea de relegar a música a um plano secundário na classificação do conhecimento. Em suma, a análise comparativa entre a Canção do Exílio de Gonçalves Dias e exílio de Taylor Swift revela a universalidade do sentimento de exílio e sua expressão artística em diferentes formas e contextos. Ambas as obras demonstram a capacidade da arte de comover e conectar as pessoas através das emoções compartilhadas. Tanto a poesia de Gonçalves Dias quanto as canções de Taylor Swift transmitem a intensidade dos sentimentos de saudade, perda e pertencimento, deixando um legado significativo na literatura e na música. A análise revela a universalidade do sentimento de exílio e sua expressão artística em diferentes formas e contextos. Ambas as obras demonstram a capacidade da arte de comover e conectar as pessoas através das emoções compartilhadas. Tanto a poesia de Gonçalves Dias quanto as canções de Taylor Swift transmitem a intensidade dos

sentimentos de saudade, perda e pertencimento, deixando um legado significativo na literatura e na música.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **Homens em Tempos Sombrios**. Tradução: Denise Bottmann, Edição de bolso, São Paulo, Companhia das Letras. 2008 [1986].

BARBEITAS, Flavio. **A música habita a linguagem**: Teoria da música e noção de musicalidade na poesia. Belo Horizonte: UFMG, 2007. ix, 201 p. Tese (Doutorado em Estudos Literários - Literatura Comparada), Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Faculdade de Letras, 2007.

BOSI, Alfredo. **História concisa da literatura brasileira**. 50a ed. São Paulo: Cultrix, 2015 [1970].

BRASIL, Luiz Antonio de A. II Introdução: Literatura e Música. In: BRITO, José Domingos de (org.). **Mistérios da Criação Literária. Literatura e Música: Depoimentos célebres e bibliografias**. [S. l.]: Tiro de Letra, 2015. v. 6, p. 11-17.

CARVALHAL, Tânia Franco. **Literatura comparada**. 4.ed. rev. e ampliada. São Paulo: Ática, 2006 [1996].

DIAS, Gonçalves. Canção do Exílio. In: **Primeiros Cantos**. Rio de Janeiro, Typographia de Paula Brito, 1856.

HUDSON, Alice. **Taylor Swift: A Life in Music**. 1.ed. London & New York, Flame Tree, 2021.

SWIFT, Taylor. Exile. Em **Folklore** [Álbum]. Republic. 2020.

VERÍSSIMO, José. **História da Literatura Brasileira**. 1.ed. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do Livro. 1915